

ALTERNATIVAS HUMANISTAS DESDE LOS ODS

La tradición humanista nos entrega una serie de enfoques diversos que han influenciado nuestra manera de entender el humanismo. Sin embargo, en el contexto del siglo XXI, el humanismo debe comprenderse desde una visión holística de multiplicidad y esto es posible, en la medida que se promueva una ética activa, aplicada y participativa que promueva escenarios de humanización desde pactos globales y locales de humanización.

En este sentido, es relevante encontrar agendas y elementos comunes desde los cuales hilar dichos propósitos del humanismo del siglo xxi. Uno de ellos, se puede reconocer desde la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una manera de entender el humanismo y aplicarlo en los diversos contextos.

Promover iniciativas y alternativas de humanización desde los ODS, es una manera práctica y aplicada de enfocar nuestros conocimientos orientados al establecimiento de metas comunes que respondan a situaciones visibles de desarrollo y que se construyan a partir del análisis crítico de los indicadores que nos muestran cómo vamos y para dónde vamos como humanidad.

Hoy en día es mucho más importante y relevante generar canales de desarrollo desde el encuentro inter y transdisciplinar y genera puentes que nos acerquen a la materialización de un desarrollo multidimensional, como los ODS.

En la medida que comprendamos nuestro papel y nuestro rol en la formación de capacidades sostenidas para el desarrollo, avanzaremos en sociedades más justas y prósperas, que aborden al ambiente como sujeto y no como objeto y que nos permita promover más pactos, agendas, acuerdos y trayectorias para construir prospectivas y sociedades en las que vale la pena vivir y prosperar.

Por ello, la invitación a abordar los ODS desde su carácter multidimensional como referente para comprender nuestra situación, pero también para abordar proyecciones y trayectorias de cómo queremos estar y sobre todo con quiénes debemos seguir conversando, construyendo y traduciendo intenciones para generar marcos efectivos de realización y mejoramiento en la calidad de vida planetaria y humana.